

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayrıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand mámleketlik
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

2. Скрябин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. – М.-Л.: Изд. МГУ, 1928. – 45 с.

3. Султанов М.А. Новые нематоды хищных птиц Средней Азии // Тр. Биол. ин – та Кирг ФАН СССР. 1947. – Вып. 1. – С. 137-145.

4. Султанов М.А. Новый подвид нематоды *Dispharynx noctuae uzbekistanica* nov. subsp. // Тр. Инс-та бот. и зоол. АН УзССР. – Ташкент, 1950. – № 2.

5. Султанов М.А. К фауне нематод хищных птиц Ташкентской области // Бюлл. САГУ. – Ташкент, 1954. – Вып. 23.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ЭШАКЛАРНИНГ SPIRURIDA CHITWOOD, 1933 ТУРКУМИГА МАНСУБ НЕМАТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ

Каниязов А.Ж., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали,

Дильманова А.И.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

Аннотация: Тадқиқот ишлари учун материаллар 2016-2024 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасининг қатор туманларидан йиғилди. Ушбу давр мобайнида академик К.И.Скрябиннинг тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тадқиқот давомида текширилган барча ҳайвонлар гельминтлар билан зарарланган. Эшакларда спируридлар туркуми 6 оилага, 7 авлодга мансуб 9 тури паразитлик қилиши қайд этилди.

Кириш. Нематодалар Nematelminthes типига мансуб энг йирик ва юқори ривожланган синфни ташкил этади. Улар бошқа турлардан фарқли равишда яшаш жойининг турли туманлиги ва биологик тараққиётининг бошқа белгилари билан фарқ қилади.

Бугунги кунда тоқ туёқлиларнинг, жумладан эшаклар гельминтлари ва улар чақирадиган касалликларни ўрганиш алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади. Қорақалпоғистонда бу борада етарли даражада тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Бажарилган тадқиқот ишлари фрагментар характерга эга [2, 7]. Ҳозирги вақтда тоқ туёқлилар ичак гельминтозлари ветеринарияда долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда, чунки кўзгатувчилар ёш ҳайвонларнинг ўсиш ва ривожланишига таъсир қилади, хўжаликда фойдаланиш иш қобилиятига таъсир кўрсатади, баъзан ўлимга ҳам олиб бориши мумкин [5].

Spirurida Chitwood, 1933 туркуми нематодалари, шубҳасиз, паразитологлар тадқиқотларининг энг қизиқарли объектларидан бири ҳисобланади. Аммо, Қорақалпоғистонда эшаклар спируридлари фаунаси, экологияси ва тарқалиш бўйича илмий ишлар рўйхати [1, 4]. жуда кам.

“Паразит-хўжайин” муносабатларининг шакилланишида ташқи муҳит омиллари ҳам муҳим роль ўйнайди. Бу муносабатлар ўзликсиз ўзгаришга душ келиб, ташқи муҳит омиллари ва биоценодик алоқаларни шарт қилиб кўяди, бу ўз навбатида “паразит-хўжайин” тизми биологик компонентларининг ўзаро алоқаларини аниқлаб беради.

Иқлимнинг глобал ўзгариши, атроф муҳит ифлосланишининг ошиши, ландшафтларнинг антропоген ўзгариши, одамларнинг миграцион жараёнлари ва шу билан боғлиқ равишда паразитларнинг ҳам бир худуддан бошқа худудларга олиб ўтилиши паразитар тизимларда вжудга келган ўзаро алоқаларнинг ўзгаришига олиб келади. Бу экологик ҳодисалар оқибатлари нуқтаи назаридан, спируридлари пухта таҳлил этишни талаб этади.

Тадқиқот ишнинг мақсади: Қорақалпоғистон худудида эшакларнинг *Spirurida* Chitwood, 1933 туркуми нематодалари билан зарарланиш даражаси ва динамикаси ўрганишдан иборат.

Материал ва методика. Тадқиқот ишлари учун материаллар 2016-2024 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасининг қатор туманларидан йиғилди. Ушбу давр мобайнида академик К.И.Скрябиннинг [6] тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан эшаклар текширилди. Бундан ташқари эшакларнинг фекалий намуналари гельминтокопрологик усуллар (Фюллеборн, Калантарян, Щербович, Дарлинг ва кетма-кет ювиш усули) ёрдамида тадқиқ этилди [3, 4].

Олиб борилган тадқиқот ишларимиз натижасида топилган спирурида туркумига мансуб гельминтларнинг таксономик таркибига, морфологик белгиларига, паразит локализацияси қараб аниқланди [5].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Олиб борилган тадқиқот натижасига кўра текширилган эшакларнинг барчасида гельминтлар топилди. Қайд этилган гельминт турлари ичида 9 тур спируридларга тегишли бўлиб, улар 1 та тип, 1 та синф, 1 та туркум, 6 та оила ва 7 та авлодга мансуб эканлиги аниқланди (1 жадвал).

1 жадвал

Қорақалпоғистонда эшаклар гельминтларининг таксономик структураси

Туркум	Оила	Турлар сони
Spirurida	Spiruridae	1
	Gongylonematidae	1
	Habronematidae	3
	Filariidae	1
	Onchocercidae	2
	Setariidae	1
1	6	9

Тадқиқот натижаларига кўра эшакларда моноинвазия ҳолати аниқланмади, биз текширган ҳайвонларда спируридларнинг 2 ва 3 тури бир вақтнинг ўзида учрашлиги қайд этилди. Эшакларда топилган спируридлар

кизилўнғач, ошқозон, пайлар, тери ости клечаткаси ва қорин бўшлиғида паразитлик қилиши аниқланди. Инвазия экстенсивлиги 6,4% дан 16,1% гачани ташкил этиб, инвазия интенсивлиги $3,5 \pm 1,2$ дан $46,2 \pm 2,4$ гача нусхаларни ташкил этди.

Эшакларнинг спинурида туркумига мансуб гельминт турлари билан – *Habronema muscae* (6,4%), *Habronema microstoma* (9,6%), *Drascheia megastoma* (9,6%), *Gongylonema pulchrum* (12,9%), *Onchocerca cervicalis* (6,4%), *Onchocerca reticulata* (6,4%), *Parafilaria multipapillosa* (9,6%), *Setaria equina* (12,9%) ва *Physocephalus sexalatus* (16,1%) зарарланиш даражалари аниқланди.

Қайд этилган турлар хўжайин организмнинг қизилўнғачда (1), ошқозонда, (4), қорин бўшлиғида (1), тери ости клечаткасида (1), пайларда (2) паразитлик қилади.

Олиб борилган тадқиқот ишилари натижасида эшакларда қайд этилган *Physocephalus sexalatus* тури зооантропоноз тур эканлиги аниқланди. Бу ҳолат адабиёт маълумотларига тўлиғича мос келади [2, 4, 7].

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар асосида эшакларда қайд этилган спинурида туркумига мансуб гельминтлар ичида *Physocephalus sexalatus* тури билан зарарланишининг инвазия экстенсивлиги энг юқори даражада 16,1% эканлиги қайд этилди.

Эшакларда аниқланган спинурида туркумига мансуб гельминтларнинг ривожланиш циклига кўра барчаси биогельминтлар эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азимов Д.А. Эколого-таксономическая характеристика трематод отряда Shistosomatida (Skrjabin et Schulz, 1937) Azimov, 1970 и биологические основы профилактики ориентобильгарциоза сельскохозяйственных животных.: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – Москва, 1986. – 38 с.
2. Дадаев С. Эколого-географические особенности гельминтов домашних копытных животных юга Узбекистана.: Автореф. Дисс. ... канд. биол. наук. –М., 1978. – 18 с.
3. Демидов С.С. Гельминтозы животных: Справочник. – Москва: Агропромиздат, 1987. – 157 с.
4. Ермакова Е.В. Гельминтозы лошадей и разработка мер борьбы с ними в условиях северо-запада России.: дисс. ... канд. вет. наук. – Санкт-Петербург. 2020. – 122 с.
5. Ивашкин В.М., Двойнос Г.М. Определитель гельминтов лошадей. – Киев: Наукова думка, 1984. – 164 с.
6. Скрябин К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. - М.-Л.: «МГУ», 1928. -С.2-45.
7. Султанов М.А., Азимов Д.А., Гехтин В.И., Муминов П.А. Гельминты домашних млекопитающих Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1975. - 188 с.